

BUXORO SHAHAR LABI HOVUZ ANSAMBLI DIZAYN MUHITINING TAHLILI

Fayzullayeva Nodira Nayimovna¹, Fayzulloyeva Malika Nayimovna²

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti doktoranti (DsC)

² Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448573>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro shahar Labi Hovuz ansambli hududining dizayn muhiti tahlil qilingan. “Dizayn kod” tushunchasi, uning respublikamizga kirib kelishi va bu borada qilingan ishlar haqida ma’lumot berilgan. Muallif Labi Hovuz ansambli hududining dizayn muhitini tahlil qilishda ansamblning yon atrofi landshafti va “dizayn kod”ining ijobiy va salbiy tomonlarini yoritib bergan.

Kalit so‘zlar: shahar “dizayn kod”i, yo‘l ko‘rsatkichlar, Labi Hovuz ansambli, an’anaviy landshaft, vazonlar, reklama qurilmasi.

Аннотация. В данной статье анализируется дизайнерская среда территории ансамбля Ляби-Хауз в старгородской части города Бухара. Дана информация о понятии “дизайн-код”, его внедрение в нашу республику и проделанной работе в этом направлении. Анализируя дизайнерскую среду ансамбля Ляби-Хауз, автор выделил плюсы и минусы окружающего ландшафта ансамбля и его “Дизайн код”.

Ключевые слова: “дизайн код” города, направляющие таблички, ансамбль “Ляби Хауз”, традиционный ландшафт, вазоны, рекламный щит.

Annotation. This article analyzes the design environment of the Lyabi-Khauz ensemble in the old part of Bukhara. Information is given on the concept of “design code”, its implementation in our republic and the work done in this direction. Analyzing the design environment of the Lyabi-Khauz ensemble, the author highlighted the pros and cons of the surrounding landscape of the ensemble and its “Design code”.

Keywords: “design code” of the city, guiding signs, Lyabi-Khauz ensemble, traditional landscape, flowerpots, billboard.

Bugungi kunda respublikamizda turizmga e’tibor hamma vaqtgidan ham ko‘proq bo‘lib, tarixiy shaharlar muhitining dizayni davlat miqyosida ko‘rilmogda. Bunga asos 2020-yilning 27-noyabrida 6116-sonli Prezident Farmonining 7-bandida, 2022-yil 1-iyulgacha shahar muhiti elementlarining maqsadi, an’anaviy arxitektura va madaniyati, shuningdek, joyning tabiiy-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda hududiy “dizayn-kod”ning ishlab chiqilishi va joriy etilishini ta’minlash to‘g‘risida aytib o‘tilgan (2). Tarixiy shaharlarimizning dizayn muhitini jahon tarixiy shaharlari darajasiga olib chiqishimiz, tarixiy shaharlarni estetik ko‘rinishini yaxshilabgina qolmay, dizayn muhitini to‘g‘ri tashkillashtirib bilishimizni, dizayn borasida o‘z bilim va saviyamizni dunyoning rivojlangan davlatlari darajasida ko‘tarilib bilishimizni ko‘rsatadi (1). Respublikamizda bu borada bir qator ishlar olib borilmoqda, xususan, 2020 yil 27 noyabrdagi Prezident Farmoniga javoban 2021 yilda Toshkent arxitektura-qurilish institutida “O‘zbekiston tarixiy shaharlarining an’anaviy arxitektura va madaniyatini hamda tabiiy-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda hududiy “dizayn kod”larini ishlab chiqish” nomli amaliy loyixa ishlab

chiqilgan, bu mavzuda ko'pgina maqolalar chop etilgan. Lekin afsuski bularning bari hayotda tadbqiq etilishi qandaydir qo'shimcha harakatlar va kuch talab qilayapti.

Birinchi marta bugungi "dizayn kod"ning analogi Londonda 1666 yildagi yong'indan keyin paydo bo'lgan, o'shanda shaharning butun markaziy qismini maxsus ishlab chiqilgan qurilish reglamentiga binoan tiklash kerak bo'lgan. Rossiya imperiyasida shaharshunoslikning kashshofi Pyotr I bo'lgan. Sankt-Peterburgni qurishda u "Yuqori binolar to'g'risida Farmon" chiqqan. Sankt-Peterburgdagi binolarning balandligi Admiraltiya shpalining balandligidan oshmasligi kerak bo'lgan va binolarning o'zi bitta uslubda toshdan qurilishi kerak bo'lgan. Bizning davrimizdan yana bir misol: 1989 yilda Berlin devori qulaganidan so'ng, rasmiylar ikki xil Berlinni vizual ravishda birlashtirish uchun reglament kiritganlar (3).

Shahar "dizayn-kod" qoidalari yo'nalishida jahon ilm-fanidagi ilmiy-tadqiqot ishlari AQSh va Yevropa davlatlarida XX asrdan boshlangan. Ushbu davlatlarning yirik shaharlarida (Vashington, Nyu-York, London, Parij va boshqalar) "dizayn-kod" qoidalari amaliyotga joriy qilinishi bu shaharlarda aholi uchun eng qulay muhit shakllanishiga olib kelgan. XXI asrni boshida "dizayn-kod" qoidalarini Osiyoning rivojlangan davlatlarida (Yaponiya, Janubiy Koreya, Malayziya, Singapur) ishlab chiqish va qo'llanilishi boshlangan. MDH davlatlarida (Rossiya, Belarus, Ukraina, Qozog'iston, Gruzuya) "dizayn-kod" yo'nalishida ilmiy-tadqiqot ishlari so'nggi 10 yillikda jadal ravishda amalga oshirilib sezilarli natijalarga erishgan (3).

Xorijiy davlatlarda dizayn kodlarini ishlab chiqishning namunalari o'rganilganlik darajasi, jahon ilm-fanidagi ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari bo'yicha erishilgan yutuqlar haqida quyidagilarni misol qilishimiz mumkin:

-Vashingtonda ishlab chiqilgan "dizayn-kod" qoidalari kvartallarning vizual ko'rinishini tartibga soldi;

-tadbirkorlar o'rtasidagi nizolarni bartaraf qildi;

-madaniy me'ros ob'ektlarini asrash o'z holatida saqlab qolish asosiy vazifalarni bajardi.

"Dizayn-kod" qoidalari shaharni "bozor"ga aylantirmaslikka va turli shahar muhiti elementlarini, ko'rinish o'lchamlarini stilistik uslubini oldindan rejalashtirish tirib amalga oshirishga imkon beradi.

"Dizayn kod"lari Rossiyada uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lib bu bilan shaharsozlar va dizaynerlar hamkorlikda ishlab samarali natijalarga erishishgan. Lekin "Dizayn-kod"lar Rossiyada ba'zan "standartlar" va "qoidalar" deb nomlanadi. Rossiyada masalan, imkoniyati cheklanganlar va ko'rish qobiliyati past nogironlar uchun mo'ljallangan shaharsolik qoidalariga kiritilgan "Dizayn-kod"lar ishlab chiqilgan va amaliyotda muvoffaqiyatli natijalarga erishilgan. So'nggi yillarda Rossiyada belgilarning dizayn kodini yaratish dolzarb bo'lib qoldi, chunki hozirda jamoat joylariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Rossiyada "dizayn-kod" standartlari va qoidalarining amaliyotga joriy qilinganligi tufayli tadbirkorlar endilikda byurokratik protseduralarga kamroq uchramoqda va bu ularning o'z logotip hamda brendlarini tartibga solishni osonlashtiradi. "Dizayn-kod"lar asosida yaxshi bezatilgan ko'chalar sayr qilishga va pul sarflashga tayyor odamlarni o'ziga jalb qiladi.

Bugungi kunda jamiyatning turli toifalari va hayot sohalari uchun qulay shahar muhitini shakllantirish, shahar muhitini modernizatsiya qilish muhim va istiqbolli maqsaddir. Yaqin yillarda shaharlarda "vizual shovqin" lardan qutulish vazifasi qo'yilgan (2). Qulay shahar muhitini yaratish uchun eng samarali va ayni paytda istiqbolli vositasi sifatida "dizayn-kod"

qoidalari xizmat qiladi. Bu shahar atrof-muhitini loyihalashtirish jarayonini tartibga soluvchi qoidalar majmui bo‘lib, shahar fazolarining turli parametrlari uchun amal qiladi.

Nazariy jihatdan, “dizayn-kod” shahar va fuqarolar uchun bir qator muhim vazifalarni hal qilish uchun mo‘ljallangan:

- mahalliy aholi va sayyohlarning shahar muhitida dam olishlari uchun mavjud sharoitlarni yaxshilash;

tarixiy shaharlarning me‘moriy yodgorliklari bilan shaharsozlik elementlarini uyg‘unlashtirish;

- tarixiy shaharlarning tarixiy va madaniy landshaftini saqlab qolish;

- tarixiy hududlarni "vizual shovqin" dan qutqarish;

- shahar me‘moriy uslubi birligini saqlab qolish imkonini beradigan noyob makon shakllantirish;

- tarixiy shahar hududlarini ko‘kalamzorlashtirish usullarini tartibga solish.

Bugungi kunda Buxoro shahrining tarixiy hududi dizaynini kuzatar ekanmiz, e‘tiborsiz, tartibsiz shakllangan muhitni ko‘ramiz. Masalan, Buxorodagi “Labi-hovuz” me‘moriy majmuasi tarixiy shahar markazida joylashgan bo‘lib, majmua atrofida shahardagi barcha markaziy ko‘chalar o‘tadi. Buxoroga tashrif buyurgan har qanday sayyoh bu majmuaga beixtiyor tashrif buyuradi. Majmua Nodir-Devonbegi madrasasi, Ko‘kaldosh madrasasi, Nodir-Devonbegi xonaqosi, hovuzdan iborat. Nodir-Devonbegi madrasasi old tomonida katta bo‘lmagan ko‘kalamzorlashtirilgan maydon bo‘lib, u yerda Nasriddin Afandi haykali joylashtirilgan. Ushbu majmuaning dizayn muhitini kuzatishda quyidagi kamchiliklar aniqlandi (1,2,3 rasmlarga qarang):

- mo‘‘jaz memoriy shakllar lokatsiyalari tizimlashtirilmagan:

- mo‘‘jaz memoriy shakllar dizayni turli xil;

- mo‘‘jaz memoriy shakllar dizayni tarixiy yodgorliklar muhitiga moslashtirilmagan;

- majmua atrofida landshaft muhiti bir xil uslubga keltirilmagan.

1-rasm. “Labi Hovuz” ansambli oldidagi axlat tashlash qutisi va bankomat. Buxoro. 2025-yil.

Foto muallifi: M.Fayzulloyeva

2-rasm. “Labi Hovuz” ansambli oldidagi mo‘‘jaz me‘moriy shakl elementi. Buxoro. 2025-yil.

Foto muallifi: M.Fayzulloyeva

3-rasm. “Labi Hovuz” ansambli oldidagi mo‘‘jaz me‘moriy shakl. Buxoro. 2025-yil. Foto

muallifi: M.Fayzulloyeva

Yuqorida sanab o‘tilgan kamchiliklar majmua muhitida “vizual shovqin”ni keltirib chiqargan va tarixiy muhit tartibsiz joylashtirilgan, bir-biriga mos bo‘lmagan, tizimlashtirilmagan, bir-biriga begona bo‘lgan mo‘‘jaz me‘moriy shakllardan iborat maydonga aylangan.

Albatta, oxirgi yillarda davlatimizda tarixiy shaharlar, xususan, Buxoro shahri turizm salohiyatiga katta e‘tibor berilmoqda. Yakka tadbirkorlarga katta bo‘lmagan mehmonxona-uy, hunarmandchilik ustaxona-do‘konlari kabi infrastrukturani rivojlantiradigan ob‘ektlar qurilishi keng ko‘lamda amalga oshirilmoqda. Bu kabi tijorat binolarini qurishda banklar tomonidan imtiyozli kreditlar berilishi bu borada faoliyat olib boradigan mahalliy aholining imkoniyatlarini kengaytirib berdi. Natijada, tarixiy shahar muhitida yangi binolar qurilishi jadal sur‘atlarda ortib bormoqda. Tarixiy muhitda qurilayotgan yangi binolarning tarz ko‘rinishlari, undagi landshaft elementlari va binolarni atrofidagi turli xil mo‘‘jaz me‘moriy shakllar estetik did bilan ishlanganligini kuzatish mumkin. Ushbu katta bo‘lmagan, lekin shahar muhiti uchun muhim bo‘lgan urinishlar o‘zining dizayni bilan tarixiy muhitga mos bo‘lishiga qaramay, tizimlashtirishni talab etadi (4,5,6-rasmlarga qarang).

4-rasm. Toqi-Zargaron savdo majmuasi oldidagi reklama qurilmasi. Buxoro 2025-yil. Internet materiallari

5-rasm. Labi-Hovuz ansamblining hovuzidagi mo‘‘jaz me‘moriy shakllar. Buxoro. 2024-yil. Internet materiallari.

6-rasm. Labi-Hovuz -ansambl hovuzi atrofidagi mo‘‘jaz me‘moriy shakllar. Buxoro. 2025-yil. Internet materiallari.

Demak, yuqorida aytib o‘tilganidek, “Dizayn-kod” qoidalari shaharni “bozor”ga aylantirmaslikka va turli shahar muhiti elementlarini, ko‘rinish o‘lchamlarini stilistik uslubini oldindan rejalashtirish tirib amalga oshirishga imkon beradi. Bu esa o‘z navbatida bugungi kunda

bizning davlatimizda nafaqat tarixiy shaharlarda balki, yangi shaharlar muhitida ham qo‘llanilishi kerak bo‘lgan tadbirlardan biri hisoblanadi. Har bir shahar uchun ishlab chiqilgan “Dizayn kod” uning tarixi, tabiati, mahalliy aholisining o‘ziga xos jihatlari, an‘analari, urf-odatlaridan kelib chiqqan holda yaratilib, u yoki bu shaharning ruhini yoritib, mahalliy aholining mentalitetining aksi bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston tarixiy shaharlarining an‘anaviy arxitektura va madaniyatini hamda tabiiy-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda “dizayn-kod”larini ishlab chiqish” Amaliy loyiha. Toshkent. 2021-yil
2. <https://www.lex.uz/uz/>
3. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/11/04/design-code>